

Elementos para protocolo de pequenos reparos em acervos corrente: o caso da Biblioteca Central

Bárbara Sanches Aguiar¹; Ana Utsch²; Diná Araujo³

¹ Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, CECOR – Centro de Conservação e Restauração de Bens Móveis, Belo Horizonte, Minas Gerais

² Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, CECOR – Centro de Conservação e Restauração de Bens Móveis, Belo Horizonte, Minas Gerais

³ Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, CECOR – Centro de Conservação e Restauração de Bens Móveis, Belo Horizonte, Minas Gerais

Área temática principal:

Palavras-chave: Acervo corrente, bibliotecas universitárias, pequenos reparos.

A conservação em bibliotecas universitárias enfrenta desafios, como a escassez de especialistas e o desgaste pelo manuseio incorreto. Na Biblioteca Central (BC/UFMG), reparos em livros de alta circulação são realizados por pessoal, sem formação em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, o que pode comprometer durabilidade das intervenções. Este trabalho objetivou sistematizar elementos para um protocolo de pequenos reparos em acervos de uso corrente, utilizando a BC/UFMG como estudo de caso. A metodologia envolveu levantamento bibliográfico, análise crítica de manuais técnicos nacionais e internacionais e acompanhamento da rotina da Oficina de Preservação para identificar danos recorrentes e experimentação de materiais, ferramentas e procedimentos. Como resultado, foram produzidos glossário, tipologia de danos, lista de materiais e tratamentos, avaliando sua viabilidade em contexto de alta demanda e recursos limitados. Conclui-se que esse conjunto de referências pode subsidiar futuros protocolos institucionais e o aperfeiçoamento das políticas de preservação da BU/UFMG, padronizando práticas conforme os conceitos de Conservação e Restauração de acervos bibliográficos.